

УДК 796.062+79-053.2

СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ СПОРТИВНИХ РЕЗЕРВІВ

Овчарек О.М., Бурлака П.І., Гордейчик С.В.
ДЗ "ПНПУ ім. К.Д. Ушинського", м. Одеса, Україна.

MODERN MANAGEMENT SYSTEM BY PREPARATION OF SPORTS RESERVE

Ovcharek A.M., Burlaka P.I., Gordieichyk S.V.
SI "SUNPU n.a. K.D. Ushinsky", Odesa, Ukraine

Анотація. Підготовка спортивних резервів зберігає свою актуальність у вітчизняному спорті. Одним з пріоритетних напрямків в області соціального розвитку суспільства є створення максимально можливих необхідних умов для всебічного гармонійного розвитку молоді з урахуванням індивідуальних морфо функціональних, фізичних і психічних особливостей.

Ключові слова: управління в спорті, спортивні резерви

Abstract. Preparation of sporting backlogs saves the actuality in home sport. One of priority directions in area of social development of society creation of maximally possible necessary terms is for all-round harmonious development of young people taking into account individual morphological and functional, physical and psychical features.

Keywords: management in sport, sport reserves

За визначенням академіка М.М. Амосова "Здоров'я людини визначається "резервними можливостями" організму, які придбаються в процесі тренування"

Актуальність. Підготовка спортивних резервів завжди зберігає свою актуальність. Особливо це відчувається на даному етапі стану справ у вітчизняному спорті. Поряд з цим одним з пріоритетних напрямків в області соціального розвитку суспільства є створення максимально сприятливих умов для всебічного гармонійного розвитку молоді з урахуванням індивідуальних морфо функціональних, фізичних, психічних особливостей.

Мета. Відношення дорослої людини до фізичної культури формується на основі моделі його поведінки у дитинстві. Саме шкільні роки - є основним етапом розвитку навичок здорового способу життя. Міжнародний досвід свідчить, що рішення цих завдань покладається на державу, яке реалізує їх через загальноосвітні школи, середні і вищі учбові заклади, дитячі спортивні школи і інші спортивні організації.

Методика. На основі аналізу сучасного стану фізичної культури і спорту в школі, середніх і вищих навчальних закладах можна прийти до єдиного висновку,- він не відповідає пред'являемим вимогам і не сприяє формуванню з дитячих років стійкого інтересу до занять фізичними вправами і спортом.

Хронічний дефіцит рухової активності молоді гальмує їх нормальний фізичний розвиток, загрожує здоров'ю. Низький рівень фізичної підготовленості школярів погіршує їх адаптацію до режиму трудової діяльності, тим більше таке становище загрожує системі підготовки спортивних резервів [6].

В теперішній час спостерігається стійка тенденція до втрати минулих позицій на міжнародній спортивній арені, які підтримувалися резервами, підготовленими у минулій системі. Для зміни цієї тенденції, необхідно застосувати ряд кардинальних дій з боку відповідних державних спортивних органів.

Офіційні джерела свідчать про те, що велику стурбованість у суспільстві Міністерстві освіти і науки викликає стан здоров'я дітей і молоді. Викриті ряд причин, які впливають на здоров'я підрастаючого покоління, однією з яких є стан справ у фізичній культурі і спорті. В той же час треба висловити деякі думки загального характеру у контексті теми даної статі [3].

Відповідно до сучасних уявлень управління - це конкретний, цілеспрямований процес керівництва певним об'єктом, забезпечуючий досягнення необхідного ефекту.

Система управління представляє собою сукупність взаємозв'язаних дій стосовно вироблення, прийняття, реалізації і контролю управлінських рішень. Стосовно до теорії юнацького спорту "управління процесом багаторічної підготовки ЮС треба розглядати як сукупність засобів і методів керівництва цим процесом в цілому, а також його окремими складовими частинами при регулюючої і контролюючої діяльності керівних спортивних організацій, спорт. шкіл, тренерських рад і окремих тренерів. У залежності від інтервалів часу розрізняють перспективне (багаторічне), поточне (річне, етапне) і оперативне (місячне, тижневе) управління. При цьому у всіх випадках зберігається однакова послідовність основних управлінських дій.

Як відомо, технологія управління підготовкою ЮС складається з певних структурних елементів: прийняття рішення, організація виконання, збір і обробка інформації, підведення підсумків. Якщо ці загальні положення розглядати стосовно до юнацького спорту, то структура і зміст системи УПЮС може бути представлена наступним чином.

Немає необхідності стверджувати, що спорт вищих досягнень базується на фундаменті масового спорту, особливо дитячого. Саме він, на основі використання багаторічної грамотної сучасної підготовки дітей, дозволяє виховувати висококваліфіковані спортивні резерви, конкурентно здібні по відношенню до сучасного рівня світового спорту. Для вирішення цього основного завдання необхідна наявність ряду умов у внутрі країни [4].

1. Популярність конкретного виду спорту. Це передбачає багаторівневий внутрішній чемпіонат, широку популяризацію у засобах масової інформації, розвинуту сіть ДЮСШ і спортивних клубів. Так, наприклад, в Одесі, місті з великими волейбольними традиціями, де нараховується велика кількість олімпійських чемпіонів і світових призерів, в теперішній час працює лише одна спортивна школа, яка випускає 10-12 юнаків і дівчат, які не завжди відповідають вимогам базової моделі, частина з яких припиняють подальшу спеціалізацію на високому рівні.

2. Висока кваліфікація тренерських кадрів, які працюють з дітьми. Реальне положення свідчить про те, що як професія вчителя, так і професія тренера втратила свій престиж завдяки дуже низькій оплаті праці, особливо починаючих фахівців. Випускники інституту фізичної культури йдуть працювати у будь-які заклади, тільки не у загальноосвітню школу і не у ДЮСШ, яких майже і немає.

3. Державне фінансування і спортивна база ДЮСШ на протязі багатьох років забезпечується за остаточним принципом. Немає необхідних умов для підготовки спортсменів високої кваліфікації, немає можливостей для участі у достатньої кількості змагань, а без цього не можливо розраховувати на підготовку відповідних спортивних резервів.

Підготовка спортсменів буде утворюватися на системних принципах, які засновані на системному підході. Для реалізації цих принципів тренер повинен знати і виконувати ряд основопологаючих принципів:

- 1 - особливості розвитку дитячого організму в онтогенезі;
- 2 - специфіку етапів багаторічної підготовки юних спортсменів і закономірності формування техніко-тактичної підготовленості на кожному з них;
- 3 - враховувати детермінованість техніко-тактичної підготовленості дітей індивідуальними морфо функціональними властивостями і фізичними якостями;
- 4 - вдосконалювати техніко-тактичні уміння, відпрацьовуючи їх у моделюємих ситуаціях, максимально адекватних змагальним;
- 5 - володіти технологією професійної діяльності на кожному етапі підготовки.

Успіх змагальної діяльності залежить від технічної озброєності, а також ефективного використання її у складних змагальних умовах. Формування цих складних умінь повинно бути запрограмоване у довгостроковій й кропотливій праці, як у тренера, так і у спортсмена. Виконання цього завдання потребує від спортсмена наполегливості, цілеспрямованості, ряду інших якостей й індивідуальних властивостей особистості.

Зміст техніко-тактичної підготовки на кожному етапі багаторічного тренування визначається тим арсеналом прийомів і способів їх застосування, які використовуються у змаганнях. При цьому встановлено, що місце і роль окремих прийомів окремих прийомів різні відповідно до ігрового амплуа, але все більше визнання набуває так званий метод "спільного впливу", який дозволяє формувати техніко-тактичні уміння одночасно з розвитком спеціальних фізичних якостей [1].

Важлива роль в цьому процесі відводиться тренеру, який повинен не тільки бути компетентним у питаннях методики професійної діяльності, але й володіти здібностями до креативного формування особистості у процесі підготовки спортсмена і всебічно активізувати зусилля учнів на досягнення необхідного результату, всіяко сприяючи в цьому [2].

Стратегічна мета для тренера повинна розглядатися як всебічний, прогресуючий і безперервний розвиток. Принцип постійного вдосконалення базується на оптимальному розвитку фізичних якостей, які забезпечують прогрес техніко-тактичної підготовленості, критерієм якої є ефективність діяльності спортсмена у змагальних умовах.

На початку оволодіння технікою ігрових прийомів необхідно сформувати образ (модель) структури рухів, яку учень повинен як можна точніше відтворити. Такою

моделлю, зоровим образом, звичайно є тренер або кваліфікований спортсмен, який демонструє правильне виконання техніки. Щоб відтворити модель, спортсмен повинен мати точне зорове уявлення, образ руху. В цьому відношенні можуть допомогти аудіовізуальні методи: серії фото, слайди, фільми, відеоматеріали, спостереження за кваліфікованими спортсменами на змаганнях.

На цій стадії навчання важливо сконцентрувати увагу тільки на елементах рухів. Технічні деталі представляються у подальшому, після того, як спортсмен оволодіває умінням виконувати вправу успішно зі швидкістю 70% від змагальної. Інакше кажучи, відбувається постійний розвиток, де головною метою є плавний поступовий (координований) перехід від виконання окремих елементів до виконання цілісних ігрових прийомів. Для ефективного навчання тренеру важливо розуміння законів біомеханіки управління рухами, специфіка розподілу просторових й часових зусиль у кожному як технічному прийомі, так і тактичній дії. Такий підхід дозволяє тренеру якісно контролювати виконання, своєчасно концентрувати увагу на помилках, виявляти і оперативно їх усувати, не допускаючи їх закріплення у помилковій навички [6].

Створивши фундамент техніко-тактичної майстерності у відповідному віці, спортсмен може вдосконалювати спортивну майстерність в подальшому і ставати конкурентно спроможним по відношенню до діючого резерву. Таким чином, створення оптимальної (працездатної) системи управління підготовкою юних спортсменів передбачає необхідність науково обґрунтованих рекомендацій стосовно загальним і частковим її розділам.

1. Айткулов С.А. Управление технико-тактической подготовкой спортсменов в командных видах спортивных игр и теория функциональных систем. //Теор. и практ. физ.культ. 2007, №10. С.8-10
2. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера.-М.: ФиС,1981. 375 с.
3. Жмарёв Н.В. Системный подход и целевое управление в спорте. - К.:Здоров'я", 1984.- 144 с.
4. Загrevский А.И. Некоторые аспекты дидактической культуры тренера-преподавателя спортивной школы. //Теор. и практ. ФК. - 2007- №3 - С. 14-17.
5. Лубышева Л.И. Спортивная ориентация: новый вектор развития. // Физическая культура: Воспитание. Образование. Тренировка. - 2009, №1. - С. 2-6.
6. Овчарек А.М. Системный поход в управлении подготовкой юных спортсменов. Матер. між нар. конф. "Адаптаційні можливості дітей і молоді" Одеса, 1996. С. 53-56.

1. Aytkulov, S.A. (2007). Upravlenie tehniko-takticheskoy podgotovkoy sportsmenov v komandnyih vidah sportivnyih igr i teoriya funktsionalnyih sistem. [Management of technical and tactical training of athletes in team sports games and types of theory of functional systems]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury - Theory and practice of physic culture, 10, 8-10 [in Russian].

2. Derkach, A.A. & Isaev, A.A. (1981). Pedagogicheskoe masterstvo trenera [Pedagogical skills coach]. Moscow: FiS [in Russian].
3. Zhmaryov, N.V.(1984). Sistemnyiy podhod i tselevoe upravlenie v sporte [Systematic approach and targeted control of the sport]. Kyiv: Zdorovya [in Russian].
4. Zagrevskiy, A.I. (2007). Nekotoryie aspekty didakticheskoy kulturyi trenera-prepodavatelya sportivnoy shkolyi [Some aspects of didactic culture of the teacher-coach school sports]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury - Theory and practice of physic culture, 3, 14-17 [in Russian].
5. Lubyisheva, L.I. (2009). Sportivnaya orientatsiya: novyy vektor razvitiya. [Sports orientation: a new vector of development]. Fizicheskaya kultura: Vospitanie. Obrazovanie. Trenirovka - Physical culture: education. Education. Training, 1, S. 2-6. [in Russian].
6. Ovcharek, A.M. (1996). Sistemnyiy pohod v upravlenii podgotovky yunyih sportsmenov [System hike in the management of preparation of young sportsmen]. Materialy mizhnarodnoi konpherentsii. "Adaptatsiini mozhlyvosti ditei i molodi" - Materials of International Conference "Adaptation opportunities for children and youth", pp. 53-56. Odessa [in Russian].

УДК 79-053.2

ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ У РОБОТІ З ДІТЬМИ

Овчарек О.М., Зубков В.В., Попадюк І.Л.
ДЗ "ПНПУ ім. К.Д. Ушинського", м. Одеса, Україна

FEATURES SPORTS TRAINING IN WORKS WITH CHILDREN

Ovcharek A.M., Zubkov V.V., Popadiuk I.L.
SI "SUNPU n.a. K.D. Ushinsky", Odesa, Ukraine

Анотація. Спортивна підготовка - багаторічний процес, який охоплює тренування спортсменів, їх підготовку до змагань та участь у них, організацію тренувального процесу та змагань, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення, що зумовлює потребу створення належних умов для поєднання занять спортом з навчанням і відпочинком.

Ключові слова: спортивна підготовка, діти

Abstract. Sporting preparation is a long-term process, that unites organization of training of sportsmen, their preparation to the competitions, in them and also the scientifically-methodical and material providing, that requires of corresponding terms for the association of employments sport with studies and rest.

Keywords: sports training, children